

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA INGLIZ TILIDA OLMOSH SO`Z TURKUMINI O`RGATISHDA INTERAKTIV YONDASHUV

Abdusalomova Gulshodaxon Ulug`bek qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Xorijiy til va adabiyot yo`nalishida 1-kurs
talabasi

Ilmiy maslahatchi: **Shamirzayeva Zarifa Xudoyorovna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidagi olmoshlar (pronouns) haqida umumiy ma'lumot va ularni o'qitish uchun innovatsion yondashuvlar taqdim etilgan. Olmoshlarning turlari, jumladan shaxsiy, egalik, ko'rsatish, savol, o'zlik, o'zaro, belgisiz, nisbiy, son va kuchaytiruvchi olmoshlar qamrab olingan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun olmoshlarni tushuntirishda ijodiy va interaktiv usullar, masalan, "Olmoshlar shaharchasi", "Kim bu?" animatsiyasi, olmosh shlyapalari, qo'shiqlar, komikslar va hikoya o'yinlari kabi texnikalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Olmoshlar (pronouns), Ingliz tili ta'limi, Boshlang'ich sinf o'quvchilari, Interaktiv o'qitish usullari, Grammatik kompetentsiya, Ta'lim metodikasi, Qo'shiq va o'yin orqali o'qitish, Shaxsiy va belgisiz olmoshlar Innovatsion yondashuvlar

Olmosh (pronoun) so'z turkumi bo'lib, otlarning o'rnida ishlatiladi. Bu so'zlar nutqni ixcham va takrorlardan xoli qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Ingliz tilida olmoshlarning bir nechta turlari mavjud. Shaxsiy olmoshlar (Personal Pronouns) Otlarni almashtirib, gapning shaxsiga yoki narsasiga ishora qiladi. Birlik: I, you, he, she, it Ko'plik: we, you, they Misol: She is reading a book. 2. Egalik olmoshlari (Possessive Pronouns) Egalikni bildiradi va otning o'rnida ishlatiladi. Birlik: mine, yours, his, hers, its Ko'plik: ours, yours, theirs Misol: This book is mine. 3. Ko'rsatish olmoshlari (Demonstrative Pronouns) Narsalar yoki shaxslarni ko'rsatadi. this, that, these, those Misol: That is my car. Savol olmoshlari (Interrogative Pronouns) Savollar berishda ishlatiladi. who, whom, whose, what, which. Misol: Who is calling me. O'zlik

olmoshlari (Reflexive Pronouns) Subyektning o‘ziga ishora qiladi. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves Misol: She taught herself to swim. O‘zaro olmoshlar (Reciprocal Pronouns) O‘zaro harakatni bildiradi. each other, one another Misol: They respect each other. Belgisiz olmoshlar (Indefinite Pronouns) Noma’lum yoki noaniq shaxs/narsalarni bildiradi. someone, anyone, everyone, nobody, something, anything Misol: Someone is at the door.[3] Nisbiy olmoshlar (Relative Pronouns) Gapni biriktiradi yoki aniqlik kiritadi. who, whom, whose, which, that Misol: The boy who won the race is my friend. Son olmoshlari (Quantitative Pronouns) Miqdorni bildiradi. all, some, any, none, many, few, both Misol: Many came to the party. Kuchaytiruvchi olmoshlar (Intensive Pronouns) O‘zlik olmoshlarga o‘xshash bo‘lib, kuchaytirish ma’nosida ishlatiladi. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves Misol: The president himself attended the meeting.[1] Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tilida olmoshlarni noodatiy va qiziqarli usullar bilan tushuntirish uchun quyidagi ijodiy yondashuvlarni qo‘llash mumkin:

1. “Olmoshlar shaharchasi” o‘yini O‘quvchilarni kichik bir shaharcha yaratishga chorlang. Har bir o‘quvchi turli olmoshlarni (masalan: I, you, he, she, it, we, they) ifodalaydi. Ular o‘z rollariga ko‘ra gaplar tuzishadi. Masalan, "I am happy" deb aytganda, boshqa o‘quvchi “you are happy” deb javob beradi. Bu usul orqali ular olmoshlarning mavqeini va ishlatilishini tushunib olishadi. 2. "Kim bu?" animatsiyasi. Oddiy chizilgan rasm yoki o‘yinchoqlardan foydalaning. Masalan, qog‘ozda bola, qiz, mushuk va boshqa personajlar bo‘lishi mumkin. Har bir rasm uchun mos olmoshni tanlashni o‘rgating: Bola → he, Qiz → she, Mushuk → it, Keyin "Kim bu?" deb so‘rab, bolalarni javob berishga undang.

3. Olmosh “shlyapa o‘yini” Qog‘oz shlyapalarni tayyorlang va har biriga bir olmosh yozib qo‘ying (I, you, he, she...). Har bir o‘quvchi bir shlyapani kiyib gap tuzadi. Masalan, shlyapasida they yozilgan bola “They are running” deb aytadi. Boshqalar bu gapni kengaytirishi yoki tuzatishi mumkin. [2]

4. Qo‘shiq va ritm o‘rgatish. Olmoshlar haqida qo‘shiq yaratib, har bir o‘quvchi olmoshlarga mos harakatlarni bajaradi. Masalan: "I am jumping, you are clapping, we are dancing!"

5. Olmoshlarni rang-barang ifodalash. Har bir olmosh uchun maxsus rang va rasmlar tanlang. Masalan: I → yashil va bolakay rasmi. We → sariq va bir guruh odamlar rasmi. Rang orqali farqlash ular uchun tushunishni osonlashtiradi.[4]

6. Komiks usuli. Oddiy komiks chizib, olmoshlarni ishlatib qisqa hikoyalar yarating. Bolalar personajlar nima deyayotganini olmoshlardan foydalanib to‘ldirishadi. Ushbu maqola ingliz tilidagi olmoshlar va ularni boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga o‘qitishning innovatsion yondashuvlariga bag‘ishlangan. Olmoshlarning turlari – shaxsiy, egalik, ko‘rsatish, savol, o‘zlik, o‘zaro, belgisiz, nisbiy, son va kuchaytiruvchi olmoshlar – batafsil ko‘rib chiqilgan. Ularning har biri tushuntirilishi va namunalar bilan boyitilgan[5] O‘qitishda ijodkorlikka urg‘u qaratilgan bo‘lib, olmoshlarni qiziqarli tarzda o‘rgatish uchun o‘yinlar, hikoya tuzish, animatsiyalar va vizual uslublardan foydalanish taklif etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бўронов Ж., Ҳошимов Ў., Исматуллаев Х. Инглиз тили грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 248 б.
2. Бўронов Ж. Б. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. - Тошкент, 1973. – 278 б.
3. Gordon E. M, Krilova I. P, A grammar of present day English. — М.: Высшая школа, 1980. - 335 p.
4. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык (теоретический курс грамматики). – М.: Лит. на иностр. языке, 1956. - 350 с.
5. Shamirzayeva Z.X O`QITUVCHI PROFESSIOGRAMMASINING TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI -Academic research in educational sciences 5 (CSPU Conference 1), 906-909